

УДК 616.61:616.34:616.35:612.3:577.15

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7618017>

ВПЛИВ НЕЗБАЛАНСОВАНОГО ЖИРОВОГО ХАРЧУВАННЯ НА СТАН ФЕРМЕНТНИХ СИСТЕМ НИРОК

*Гоженко А.І., Степан В.Т., Федорук О.С., Доцюк Л.Г., Степан Б.Т.
Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, Чернівці*

ВЛИЯНИЕ НЕСБАЛАНСИРОВАННОГО ЖИРОВОГО ПИТАНИЯ НА СОСТОЯНИЕ ФЕРМЕННЫХ СИСТЕМ ПОЧЕК

*Гоженко А.И., Степан В.Т., Федорук А.С., Доцюк Л.Г., Степан Б.Т.
Черновицкий Национальный университет им. Ю. Федьковича, Черновцы*

THE INFLUENCE OF UNBALANCED FAT NUTRITION ON THE STATE OF ENZYME SYSTEMS OF THE KIDNEYS

*Gozhenko A.I., Stepan V.T., Fedoruk O.S., Dotsyuk L.H., Stepan B.T.
Chernivtsi Yu. Fedkovych National University, Chernivtsi*

Summary/Резюме

Despite the fact that unbalanced dietary fat nutrition (UDFN) is an important medical problem, the effect of diets high in high-palmitin fats on the biochemical status of the body, in particular the functional status of the kidneys, has not been sufficiently studied.

The aim of the study is to determine the indicators of the body condition of rats depending on the consumption of palm oil and high-oleic sunflower oil (HOSO).

The research was carried out in an experiment on white rats, divided into 3 groups of 7 rats in each, in compliance with current norms of bioethics. The first group was a control group, receiving standard feed, the 2nd group received feed with 15% palm oil (instead of the corresponding amount of grain component), and the 3rd group received nutrition with 15% HOSO.

It was found that high-fat rations (HFR) cause a significant increase in live weight gain: by 40% (compared to the control) palm oil and by 33% HOSO. Moreover, HFR causes a number of biochemical changes in the body, which is evidenced by the detected dysbiosis in individual organs and in the whole body, an increase in bacterial fertilization and a decrease in the level of lysozyme. As a result, an inflammatory-dystrophic process develops in the body, which is indicated by a significant increase in inflammatory markers: elastase activity and malonic dialdehyde content. Mostly pathological processes develop after consumption of palm oil. The positive part of high-oleic sunflower oil is the high content of oleic acid, which has practically no negative effect on the body.

A high-fat diet has a distinct negative effect on the body, causing the development of dysbiosis, a decrease in the level of non-specific immunity and antioxidant protection, which leads to the development of inflammatory-dystrophic processes in the body, and not only in the organs of the gastrointestinal tract, but in others, in particular, in the kidneys. The pathogenic effect of a high-fat diet mainly depends on the fatty acid composition of dietary fats. In particular, palm oil with a high content of palmitic acid has a significantly greater negative effect than high-oleic sunflower oil, which contains 10

times less palmitic acid. Based on the data we received, it is recommended to consume mainly high-oleic sunflower oil with a simultaneous reduction in the consumption of products with a high content of palmitic acid.

Key words: *kidneys, pathophysiology, high-fat diet, redox potential.*

Несмотря на то, что несбалансированное алиментарное жировое питание (НАЖХ) представляет важную медицинскую проблему, влияние диет с высоким содержанием высокопальмитиновых жиров на биохимический статус организма, в частности, функциональное состояние почек, изучено недостаточно.

Цель исследования – определить показатели состояния организма крыс в зависимости от потребления пальмового масла и высокоолеинового подсолнечного масла (ВОСО).

Исследование выполнено в эксперименте на белых крысах, разделенных на 3 группы – по 7 крыс в каждой, с соблюдением действующих норм биоэтики. Первая группа контрольная, получала стандартный комбикорм, 2-я – получала комбикорм, в состав которого было введено 15% пальмового масла (вместо соответствующего количества зернового компонента) и 3-я группа – получала комбикорм, в который было введено 15% ВОСО.

Установлено, что высокожировые рационы (ВЖР) вызывают достоверное увеличение прироста живой массы: на 40 % (по сравнению с контролем) пальмовое масло и на 33 % ВОСО. Также ВЖР приводит к ряду биохимических изменений в организме, о чем свидетельствует выявленный дисбиоз в отдельных органах и в целом организме, увеличение бактериального обсеменения и снижение уровня лизоцима. Как следствие, развивается воспалительно-дистрофический процесс в организме, на который указывает существенное повышение маркеров воспаления: активность эластазы и содержание малонового диальдегида. Преимущественно патологические процессы развиваются после употребления пальмового масла. Положительным в составе высокоолеинового подсолнечного масла является высокое содержание олеиновой кислоты, которая практически не оказывает негативного влияния на организм.

Высококожное питание оказывает отчетливое негативное влияние на организм, вызывая развитие дисбиоза, снижение уровня неспецифического иммунитета и антиоксидантной защиты, что приводит к развитию воспалительно-дистрофических процессов в организме, причем не только в органах желудочно-кишечного тракта, но в других, в частности в почках. Патогенное действие высокожирового питания в основном зависит от жирнокислотного состава пищевых жиров. В частности, пальмовое масло с высоким содержанием пальмитиновой кислоты оказывает значительно большее отрицательное действие, чем высокоолеиновое подсолнечное масло, содержащее в 10 раз меньше пальмитиновой кислоты. На основании полученных нами данных рекомендуется потреблять преимущественно высокоолеиновое подсолнечное масло с одновременным уменьшением употребления продуктов с высоким содержанием пальмитиновой кислоты.

Ключевые слова: *почки, патофизиология, высокожировое питание, окислительно-восстановительный потенциал.*

Незважаючи на те, що незбалансоване аліментарне жирове харчування (НАЖХ) становить важливу медичну проблему, вплив дієт з високим умістом висо-

копальмітинових жирів на біохімічний статус організму, зокрема функціональний стан нирок, вивчено недостатньо.

Мета дослідження – визначити показники стану організму щурів залежно від споживання пальмової олії і високоолеїнової соняшникової олії (ВОСО).

Дослідження виконане в експерименті на білих щурах, поділених на 3 групи – по 7 щурів у кожній, з дотриманням діючих норм біоетики. Перша група контрольна, отримувала стандартний комбікорм, 2-а отримувала комбікорм, у склад якого було введено 15 % пальмової олії (замість відповідної кількості зернового компонента) і 3-я група – отримувала комбікорм, в який було введено 15 % ВОСО.

Встановлено, що високожирових раціони (ВЖР) викликають достовірне збільшення приросту живої маси: на 40 % (порівнюючи з контролем) пальмова олія і на 33 % ВОСО. Також, ВЖР спричиняє низку біохімічних змін в організмі, про що свідчить виявлений дисбіоз в окремих органах і в цілому організмі, збільшення бактеріального обсіменіння і зниження рівня лізоциму. Як наслідок, розвивається запально-дистрофічний процес в організмі, на який вказує суттєве підвищення маркерів запалення: активності еластази і вмісту малонового діальдегіду. Переважно патологічні процеси розвиваються після споживання пальмової олії. Позитивним у складі високоолеїнової соняшникової олії є високий вміст олеїнової кислоти, яка практично не має негативного впливу на організм.

Високожирове харчування має виразний негативний вплив на організм, викликаючи розвиток дисбіозу, зниження рівня неспецифічного імунітету й антиоксидантного захисту, що зумовлює розвиток запально-дистрофічних процесів в організмі, причому не лише в органах шлунково-кишкового тракту, але в інших, зокрема в нирках. Патогенна дія високожирового харчування переважно залежить від жирнокислотного складу харчових жирів. Зокрема, пальмова олія з високим вмістом пальмітинової кислоти проявляє значно більшу негативну дію, ніж високоолеїнова соняшnikова олія, яка містить в 10 разів менше пальмітинової кислоти. На підставі отриманих нами даних рекомендувано споживати переважно високоолеїнову соняшникову олію з одночасним зменшенням вживання продуктів з високим вмістом пальмітинової кислоти.

Ключові слова: нирки, патофізіологія, високожирове харчування, окисно-відновний потенціал.

Вступ

Відомо, що основними чинниками незбалансованого аліментарного жирового харчування (НАЖХ) на сьогодні є надмірне споживання жирів, а саме [1, 2]: надмірне споживання жирів (понад 30 % за калорійністю); надмірне споживання жирів з великим вмістом пальмітинової кислоти, зокрема пальмової олії і тваринних жирів; вважають, що кількість пальмітинової кислоти не повинна перевищувати 10 % від загальної кількості жирних кислот у раціоні; надмірне споживання лінолевої кислоти,

яка становить основу більшості рослинних олій, зокрема, у звичайній соняшниковій олії міститься майже 60 % лінолевої кислоти; у процесі термопероксидації із ненасичених жирних кислот (зокрема лінолевої) утворюються токсичні продукти: транс-ізмери, альдегіди, кетони та інші; споживання термопероксидних жирів викликає розвиток в організмі патологічних процесів; дефіцит в харчуванні щ-3 поліненасичених жирних кислот (ПНЖК), зокрема б-лінолевої, ейкозапентаєнової і докозагексаєнової; дефіцит щ-3 ПНЖК викликає розвиток авітамінозу F, який характери-

зується порушеннями у формуванні нервової системи, зокрема головного мозку, репродуктивної системи та й усіх інших систем, оскільки поліненасичені жирні кислоти необхідні для побудови біомембран усіх, без винятку, клітин організму; вважають, що вміст лінолевої кислоти не повинен перевищувати 15 % від суми усіх жирних кислот раціону; споживання термопероксидних жирів, які утворюються в процесі теплової кулінарії при температурі понад 100 °С;

Останнім часом значно збільшилося не лише загальне споживання жирів, але передусім пальмової олії, яка містить до 50 % пальмітинової кислоти. Встановлено, що надмірне споживання високопальмітинових жирів призводить до розвитку ожиріння, метаболічного синдрому та його наслідків, цукрового діабету 2 типу, міокардіодистрофії, атеросклерозу [3]. Надмірне споживання лінолевої кислоти у складі рослинних олій негативно впливає на стан організму шляхом можливого перетворення в арахідонову кислоту, з якої можуть утворюватися прозапальні ейкозаноїди.

З метою зменшення споживання лінолевої кислоти були створені сорти і гібриди соняшника, насіння яких містить велику кількість олеїнової кислоти (до 85 %). Остання не має суттєвих обмежень у споживанні, оскільки не утворює ейкозаноїди [4]. Складніша ситуація зі споживанням термопероксидних жирів, що є продуктом дуже популярної термічної кулінарії. У даному разі запропоновано використовувати засоби для профілактики ускладнень, зокрема антиоксиданти і пребіотики. Однак, вплив дієт з високим умістом високопальмітинових жирів на біохімічний статус, зокрема функціональний стан нирок, вивчено недостатньо.

Метою даного дослідження є визначення показників стану організму щурів залежно від споживання пальмової олії і високоолеїнової соняшникової

олії (ВОСО).

Матеріали та методи дослідження.

Дослідження виконане в умовах експерименту з ретельним дотриманням діючих вітчизняних та міжнародних вимог біоетики. Експерименти з годівлі здійснювали на білих щурах лінії Wistar, поділених на 3 групи – по 7 щурів у кожній. Перша група контрольна, отримувала стандартний комбікорм, 2-а отримувала комбікорм, у склад якого було введено 15 % пальмової олії (замість відповідної кількості зернового компонента) і 3-я група – отримувала комбікорм, в який було введено 15 % ВОСО (замість відповідної кількості зернового компонента). В експериментах на щурах було використано 2 види жирів [5]: пальмову олію (виробник Баттер, Малайзія) і ВОСО (виробник НВА «Одеська біотехнологія», Україна). Водночас тварини мали вільний доступ до корму і води, а тривалість годівлі становила 41 добу.

Після закінчення експерименту етаназію тварин здійснювали під тіопенталовим наркозом (20 мг/кг) шляхом тотальної кровотечі із серця. Отримували сироватку крові та одночасно виділяли печінку, нирки, слизову оболонку тонкої кишки. У сироватці крові та в гомогенатах тканин визначали активність еластази, уміст малонового діальдегіду, активність уреази, лізоциму, каталази. Це дало можливість, за співвідношенням активності каталази і вмісту малонового діальдегіду, розрахувати антиоксидантно-прооксидантний індекс АПІ, а за співвідношенням відносної активності уреази і лізоциму – ступінь дисбіозу за А.П. Левицьким [6]. Жирнокислотний склад жирів визначали газохроматографічним методом.

В якості біохімічних показників запально-дистрофічних процесів було обрано активність протеолітичного ферменту еластази і вміст кінцевого продук-

ту пероксидації жирів малонового діальдегіду (МДА). В якості показника бактеріального обсіменіння нами було обрано активність ферменту уреазі, який не синтезується в тваринному організмі і має винятково мікробне походження. Стан неспецифічного імунітету оцінювали за активністю ферменту лізоциму, а стан антиоксидантного захисту – за рахунок вивчення активності ферменту каталази, а також за визначенням антиоксидантно-прооксидант-

ного індексу АПІ. Це надало можливість, за співвідношенням відносної активності уреазі і лізоциму, розрахувати ступінь дисбіозу за А. П. Левицьким [6]. Застосовано стандартні методи статистичного аналізу.

Результати дослідження та їх обговорення

У проведеному експерименті встановлено, що обидва високожирових раціони (ВЖР) викликають достовірне збільшення приросту живої маси: на 40

% (порівнюючи з контролем) пальмова олія і на 33 % ВОСО. Зокрема, на рис. 1 наведені результати визначення рівня одного з головних маркерів запалення активності еластази в різних тканинах щурів, які отримували високожировий раціон з умістом пальмової олії або високоолеїнову соняшникову олію. Як видно з цих даних, використання пальмової олії збільшує активність еластази в печінці, нирках і в слизовій оболонці тонкої кишки, на відміну від високоолеїнової олії, яка не підвищує рівень цього маркера запалення. Тобто, збільшення у раціоні харчування пальминової олії викликає в організмі щурів прояв системного запалення.

На рис. 2 наведені результати визначення другого маркера запально-дистрофічних процесів – умісту малонового діальдегіду, який є також показником перекисного окислення

Рис. 1. Вплив ВЖХ на активність еластази в тканинах щурів: 1 – контроль; 2 – пальмова олія; 3 – високоолеїнова соняшникові олія. * – $p < 0,05$, порівнюючи з гр. 1; ** – $p < 0,05$, порівнюючи з гр. 2.

Рис. 2. Вплив ВЖХ на вміст МДА в тканинах щурів: 1 – контроль; 2 – пальмова олія; 3 – високоолеїнова соняшникові олія. * – $p < 0,05$, порівнюючи з групою 1; ** – $p < 0,05$, порівнюючи з групою 2.

Рис. 3. Вплив ВЖХ на активність уреази в тканинах щурів:
 1 – контроль; 2 – пальмова олія; 3 – високоолеїнова соняшникова олія.
 * – $p < 0,05$, порівнюючи з групою 1; ** – $p < 0,05$, порівнюючи з групою 2.

Рис. 4. Вплив ВЖХ на активність лізоциму в тканинах щурів:
 1 – контроль; 2 – пальмова олія; 3 – високоолеїнова соняшникова олія.
 * – $p < 0,05$, порівнюючи з групою 1; ** – $p < 0,05$, порівнюючи з групою 2.

ліпідів (ПОЛ). Видно, що цей маркер достовірно підвищує свій рівень у печінці, слизовій оболонці тонкої кишки і в сироватці крові після вживання пальмової олії.

Можна висловити припущення, що вживання пальмітинової олії супроводжується активацією перекисного окиснення ліпідів, а це викликає ознаки запалення шляхом індукції первинної алтерації за рахунок оксидативного стресу. Але можливо, що має місце й інший патолофізіологічний механізм, вірогідніше

внаслідок виникнення дисбактеріозу. На рис. 3 наведені результати визначення в тканинах щурів активності уреази (показника бактеріального обсіменіння).

На рис. 4 наведені результати визначення активності лізоциму, антимікробного ферменту, який є маркером стану неспецифічного імунітету.

Встановлено, що високожирові харчові раціони з використанням пальмової олії в усіх випадках достовірно знижують рівень цього ферменту, тоді як споживання високоолеїнової соняшникової олії лише в слизовій оболонці тонкої кишки. Зниження активності лізоциму може бути однією з причин збільшення бактеріального обсіменіння тканин і органів, тобто знову формується хибне коло у патогенезі.

На рис. 5 наведені результати визначення в тканинах щурів, які отримували ВЖР, активності антиоксидантного ферменту каталази. Активність цього ферменту достовірно знижена після споживання пальмової олії в усіх тканинах, крім печінки. Після споживання ВОСО активність каталази знижується лише в слизовій оболонці тонкої кишки, а це дає змогу висловити припущення, що активація вільнорадикальних процесів може бути наслідком пригнічення антиоксидантного захисту.

Аналізуючи отримані дані, можна стверджувати, що високожировий раціон викликає не лише розвиток ожиріння, але й спричиняє низку біохімічних змін в організмі, про що свідчить виявлений дисбіоз в окремих органах і в цілому організмі, збільшення бактеріального обміну і зниження рівня лізоциму. Як наслідок, розвивається запально-дистрофічний процес в організмі, на який вказує суттєве підвищення маркерів запалення: активності еластази і вмісту малонового діальдегіду [7, 8, 9].

Варто зазначити, що переважно патологічні процеси розвиваються після споживання пальмової олії, уміст пальмітинової кислоти в якій перевищує в 10 разів уміст цієї кислоти у високоолеїновій соняшниковій олії. Позитивним у складі високоолеїнової соняшникової олії є високий уміст олеїнової кислоти, яка практично не має негативного впливу на організм.

Висновки

1. Високожирове харчування має виразний негативний вплив на організм, викликаючи розвиток дисбіозу, зниження рівня неспецифічного імунітету й антиоксидантного захисту, що зумовлює розвиток запально-дистрофічних процесів в організмі, причому не лише в органах шлунково-кишкового тракту, але в інших, зокрема в нирках.
2. Патогенна дія високожирового харчування переважно залежить від жирнокислотного складу харчових жирів. Зокрема, пальмова олія з високим умістом пальмітинової кисло-

Рис. 5. Вплив ВЖХ на активність каталази в тканинах щурів:
1 – контроль; 2 – пальмова олія; 3 – високоолеїнова соняшниковая олія.
* – $p < 0,05$, порівнюючи з групою 1; ** – $p < 0,05$, порівнюючи з групою 2.

ти проявляє значно більшу негативну дію, ніж високоолеїнова соняшниковая олія, яка містить в 10 разів менше пальмітинової кислоти.

3. На підставі отриманих нами даних рекомендовано споживати переважно високоолеїнову соняшниковую олію з одночасним зменшенням вживання продуктів з високим умістом пальмітинової кислоти.

Перспектива подальших наукових досліджень полягає у розробці лікувально-профілактичних заходів стосовно порушень, які викликані НАЖХ.

Література.

1. Levitsky A P. The role of polyunsaturated fatty acids (PUFA) in the formation of the structure and functions of biomembranes. *Journal of Education, Health and Sport*. 2020; 10(6):101–107., Influence of oral fatty applications on biochemical indicators of inflammation and dysbiosis in the tissues of the rat month / A V. Markov, Iu. Z. Labush, I. V. Khodakov [et al.]. *Journal of Education, Health and Sport*. 2018; 8(10): 392–404.
2. Профілактика патологічних ускладнень при споживанні термопероксидних олій і жиромісних продуктів: методичні рекомендації / А. П. Левицький, І. О. Селіванська, А. П. Лапінська [та ін.]. Одеса: КП ОГТ, 2020. 24 с.
3. Титов В. Н. Избыток пальмитиновой жир-

ной кислоты в пище основная причина липоидоза инсулинозависимых клеток: скелетных миоцитов, кардиомиоцитов, педиопортальных гепатоцитов, макрофагов Купфера и в-клеток поджелудочной железы / В. Н. Титов // Клиническая лабораторная диагностика. 2016. Т. 61, № 2. С. 68–77.

4. Левицкий А. П. Оливка. Уникальное подсолнечное масло, аналог оливкового / А. П. Левицкий. Одесса: КП ОГТ, 2016. 28 с.
5. Левицкий А. П. Методы исследования жиров и масел / А. П. Левицкий, О. А. Макаренко, И. В. Ходаков. Одесса: КП ОГТ, 2015. 32 с.
6. Левицкий А. П. Лизоцим вместо антибиотиков / А. П. Левицкий. Одесса: КП ОГТ, 2005. 74 с.
7. Ренопротекторное действие антидисбиотических средств при экспериментальном неалкогольном стеатогепатите / А. И. Гоженко, В. Т. Степан, М. Ф. Ярынич [и др.] // Фітотерапія. Часопис. 2016. № 2. С. 25–28.
8. Степан В. Т. Лікувально-профілактична дія мукозо-адгезивного гелю «Квертулін» на нирки щурів, які отримували оральні аплікації пероксидної соняшникової олії / В. Т. Степан // Вісник стоматології. 2019. № 10 (спецвипуск). С. 33–37.
9. Stepan V. T., Fedoruk O. S., Badiuk N. S., Vasiuk V. L., Gozhenko A. I., Stepan B. T., Stepan N. A. Anti-dysbiotic and renoprotective action of plant remedies with metabolic syndrome / PharmacologyOnLine; Archives - 2021 - vol.1 – 96-105.

Summary

1. Levitsky A P. The role of polyunsaturated fatty acids (PUFA) in the formation of the structure and functions of biomembranes. Journal of Education, Health and Sport. 2020; 10(6):101–107., Influence of oral fatty applications on biochemical indicators of inflammation and dysbiosis in the tissues of the rat month / A. V. Markov, Iu. Z. Labush,

I. V. Khodakov [et al.]. Journal of Education, Health and Sport. 2018; 8(10): 392–404.

2. Prevention of pathological conditions in case of reduction of thermoperoxide oils and fatty products: methodological recommendations / A. P. Levitsky, I. O. Selivanska, A. P. Lapinska [Other]. Odessa: KP OGT, 2020. 24 p.
3. Titov VN An excess of palmitic fatty acid in food is the main cause of lipoidosis of insulin-dependent cells: skeletal myocytes, cardiomyocytes, pediportal hepatocytes, Kupffer macrophages and pancreatic b-cells / VN Titov // Clinical laboratory diagnostics. 2016. V. 61, No. 2. S. 68–77.
4. Levitsky A P. Olive. Unique sunflower oil, an analogue of olive oil / A. P. Levitsky. Odessa: KP OGT, 2016. 28 p.
5. Levitsky A P. Methods for the study of fats and oils / A. P. Levitsky, O. A. Makarenko, I. V. Khodakov. Odessa: KP OGT, 2015. 32 p.
6. Levitsky A P. Lysozyme instead of antibiotics / A. P. Levitsky. Odessa: KP OGT, 2005. 74 p.
7. Renoprotective action of antidysbiotic agents in experimental non-alcoholic steatohepatitis / A. I. Gozhenko, V. T. Stepan, M. F. Yarynich [et al.] // Phytotherapy. Chasopis. 2016. No. 2. S. 25–28.
8. Stepan V.T. Therapeutic and preventive effect of the mucosa-adhesive gel “Quertulin” on the kidneys of rats that received oral applications of peroxide sunflower oil / V.T. Stepan // Bulletin of dentistry. 2019. No. 10 (special issue). P. 33–37.
9. Stepan V. T., Fedoruk O. S., Badiuk N. S., Vasiuk V. L., Gozhenko A. I., Stepan B. T., Stepan N. A. Anti-dysbiotic and renoprotective action of plant remedies with metabolic syndrome / PharmacologyOnLine; Archives - 2021 - vol.1 - 96-105.

*Вперше надійшла до редакції 07.01.2023 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*